

La violencia ejercida por la Defensa Civil en el pueblo de Talnique antes y durante el conflicto armado en la memoria de los habitantes del pueblo

The violence exercised by the Civil Defense in the town of Talnique before and during the armed conflict in the memory of the town's inhabitants

Ahildo Enrique Escobar Rodríguez
Licenciatura en Historia-UES
ahildorodriguez@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9425-8381

Fecha de aprobación: 16 de noviembre de 2023

Fecha de recepción: 2 de octubre de 2023

Resumen

En las siguientes líneas se muestran los resultados de una investigación sobre la violencia ejercida por la Defensa Civil durante el conflicto armado en El Salvador durante 1980-1992. La Defensa Civil fue un cuerpo paramilitar que estaba subordinado al Ejército Nacional, este tenía la función de mantener el orden público y vigilar sobre movimientos de los «subversivos» a nivel local. Para este caso se tomó el municipio de Talnique, departamento de La Libertad. Lo que se expone a continuación, son casos de la violencia ejercida por esta institución narrados a través del testimonio oral de habitantes del municipio, cómo recuerdan a esa institución y qué repercusiones tuvo la violencia que ejercieron.

Palabras claves: Talnique, guerra civil, defensa civil, violencia política, memoria.

Abstract

The following lines show the results of an investigation into the violence exercised by the Civil Defense during the 1980-1992 armed conflict. The Civil Defense was a paramilitary body that was subordinate to the National Army, whose function was to maintain public order and monitor “subversive” movements at the local level. For this case, the municipality of Talnique, department of La Libertad, was taken. What is exposed are cases of violence exercised by this institution narrated through the oral testimony of inhabitants of the municipality, how they remember that institution and what representations they have about the violence they exercised.

Keywords: Talnique, civil war, civil defense, political violence, memory.

1. Introducción

A partir del año de 1959, el triunfo de la Revolución Cubana significó un llamado de alerta para los gobiernos en el resto de América Latina. Para el caso salvadoreño se desarrolló todo un discurso anticomunista por parte de la derecha salvadoreña y que fue reproducido por los gobiernos militares. Es durante la década de los setenta que las organizaciones de izquierda se forman y comienzan actuar en función de su proyecto revolucionario, esta década marca el inicio de un periodo de constante represión por parte de diferentes instancias que estaban coordinadas por el Estado salvadoreño: el Ejército Nacional, los Cuerpos de Seguridad, los Escuadrones de la Muerte y los Paramilitares, una de estas, la Defensa Civil.

La Defensa Civil fue un cuerpo de seguridad paramilitar destinado a conservar la seguridad y el control social en las municipalidades, pero durante la guerra civil, también se encargaron de la vigilancia y captura de «subversivos» como un órgano paramilitar de ayuda al Ejército Nacional y los Cuerpos de Seguridad. Estos cuerpos locales han sido muy poco estudiados, sobre la Defensa Civil y su papel en el conflicto armado no se sabe mucho. Las investigaciones se

enfocan más en estudiar el conflicto entre las fuerzas guerrilleras y el Ejército Nacional, las masacres perpetradas por ambos bandos, el desarrollo de la vida nacional en medio del conflicto y últimamente la memoria de las víctimas de la guerra.

En esta investigación, la Defensa Civil es central. Para analizar su funcionamiento se ha tomado de referencia el trabajo de von Santos, quien en su artículo define y describe el funcionamiento de este cuerpo paramilitar.¹ Lo que expresa este autor será analizado tomando en cuenta la información expresada por los testimonios orales, esto debido al enfoque de la historia oral. En este estudio se describe al pueblo de Talnique durante el siglo XX. Para esto se tomaron datos de las monografías departamentales, de las fotografías de la época en que se ubica la investigación. Además, se reconstruyó un panorama del municipio a partir de las memorias de una abuela de Talnique sobre las transformaciones del municipio.

Se recurrió a la historia oral, una metodología que permite acercarse a los procesos históricos por medio de los testimonios orales de los protagonistas o testigos, sobre todo, cuando hay una ausencia de fuentes documentales.² Pero también, a través de la entrevista conversada logramos introducirnos en la memoria individual y colectiva. En este caso, lo que interesa de estos testimonios son las memorias que cada uno de los entrevistados tiene sobre la Defensa Civil y la violencia ejercida por estos cuerpos durante el conflicto armado en el municipio de Talnique,³ entendiendo por memoria un factor de conocimiento, es decir un conjunto de imágenes que tenemos sobre el pasado, que llega al presente por medio del recuerdo.

1 Herard von Santos. El servicio territorial como parte de control social y territorial del Estado salvadoreño durante el conflicto armado (1972-1992). Revista Policía y seguridad pública. Vol. 1 (enero-junio 2016). 227-294.

2 Eugenia Allier Montaño. Reseña de les liux de memoire de Nora, P. Andamios Revista de investigación sociales, Vol. 7 núm. 13, mayo-agosto, p. 345-348.

3 La memoria, partiendo de una definición de Platón, la memoria es la representación de algo que ya no está presente. Paul Ricoeur, *La memoria, la historia y el olvido* (Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2000), 12-13.

Si bien la Defensa Civil fue organizada para dar respuesta a las emergencias de las localidades según lo manifiesta la Ley de Defensa Civil de 1976,⁴ estas realizaron actividades policiales para preservar el orden público según el relato de los testimonios recolectados. Durante el desarrollo de la guerra civil, la Defensa Civil orientó sus labores policiales al control de elementos de la guerrilla salvadoreña y de todo aquel del que se tenía sospecha de estar involucrado en asuntos políticos, es aquí donde se produce una violencia política, la cual entenderemos retomando lo planteado por Martín-Baró, como la violencia ejercida por parte del Estado a la población civil por medio de sus instituciones, ejercida de forma vertical.⁵

Entre los actos realizados por los miembros de la Defensa Civil se encuentran las capturas a presuntos sospechosos de ser opositores al gobierno, los cuales en su mayoría eran hombres, estas capturas terminaban en desapariciones y asesinatos, los cuales llenaban de incertidumbre a los habitantes del pueblo de Talnique. En este sentido, se enunciarán casos de esas prácticas, narrados por miembros de esa institución paramilitar.

El periodo definido para esta investigación es el de la guerra civil de El Salvador durante los años de 1980-1992. La guerra civil la definiremos en palabras de Ricardo Ribera, como guerra regular en la cual se enfrentaron dos bandos definidos, el FMLN y la Fuerza Armada, este periodo inició el 10 de enero de 1981 con la Ofensiva Final dirigida por el FMLN y finalizó el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz. La guerra civil se produjo como resultado de un periodo de régimen dominado por militares en el ejecutivo, el cierre de los espacios para acceder al poder y las crecientes demandas de distintos sectores sociales por mejoras en el sistema económico y la distribución de la riqueza.⁶

4 «Ley de Defensa Civil». *Diario Oficial*. 23 de abril de 1976, p. 6-8.

5 Ignacio Martín-Baró, *Acción e Ideología. Psicología social desde Centroamérica* (San Salvador: UCA editores, 1983), 407.

6 Ricardo Ribera, *Tiempos de Transición. La humanidad entre Caín y Abel desde El Salvador (1979-2014)* (San Salvador: UCA Editores, 2018), 7-9.

En cuanto a los entrevistados, todos son habitantes del pueblo de Talnique, cuatro de ellos pertenecieron a la Defensa Civil, los datos que arrojan en cuanto a la institución son de gran utilidad para la investigación. Uno de los entrevistados no fue parte de la Defensa Civil, pero sí presencié los hechos de violencia ejercidos por los miembros del mencionado cuerpo de seguridad. Actualmente, cuatro de los entrevistados siguen viviendo en Talnique y se dedican a labores de la agricultura, solo uno tuvo que emigrar por cuestiones económicas, hoy en día reside en Estados Unidos.

Lo que se busca con esta investigación es presentar otra alternativa que permita acercarse más al análisis de la guerra civil y entender el panorama de violencia que se vivió en la zona occidental y el departamento de La Libertad. La historia oral permite conocer lo que la falta de fuentes documentales no permite, con esta metodología se puede entender la vida de las localidades, los conflictos locales que para el caso de El Salvador fueron parte de la violencia política ejercida por las autoridades estatales, la organización campesina en función de la orientación de la guerrilla y los municipios con sus particularidades ubicadas en el contexto nacional ayudan a comprender la historia salvadoreña.

2. Talnique durante el siglo XX

Orígenes y etimología: hay evidencia documental de que esta población es de fundación muy anterior a la conquista hispánica y evidencia lingüística de que su nombre correcto es Talnetepc o Talnitepec. En la lengua náhuatl, el nombre de esta comunidad originaria significa «cerro de los talnetes lugar de avispas de la tierra» pues proviene de talnit, talnet, talnete avispa de la tierra y tepec cerro montaña localidad.⁷

El municipio pertenece al distrito de Nueva San Salvador, departamento de La Libertad está limitado al Norte, por el municipio de

7 Jorge Lardé y Larín, *El Salvador Historia de sus pueblos, villas y ciudades* (San Salvador: Departamento editorial del Ministerio de Cultura, 1987), 495-496.

Colón y Santa Tecla, al Este por el municipio de Comasagua, al Sur por el municipio de Tamanique y al Oeste por el municipio de Jayaque. Se encuentra ubicado por las coordenadas geográficas siguientes: 13° 43' 10" LN (extremo septentrional) y 13° 38' 36" LN (extremo meridional); 89° 25' 44" (extremo oriental) LWG 89° 20' 58" (extremo occidental), el municipio tiene una extensión territorial de 29.72 Km², el área urbana es de 0.06 Km² y el área rural de 29, 66 Km².⁸

Figura 1. *Fotografía de una celebración religiosa en Talnique*

Nota. Fuente: propiedad de un habitante de Talnique.

Los productos agrícolas más cultivados son el café, los cereales, los frijoles, las frutas, la caña de azúcar y el tabaco, hay crianza de ganado vacuno, porcino y aves de corral. Las industrias importantes son la cafetalera, azucarera, cerealista, lácteas, fabricación de tejas y ladrillos de barro. Se divide en ocho cantones: El Tránsito, Las Quebradas, Los Cipreses, Los Laureles, San Carlos, San José, Los Sitios y Santa Lucía. El municipio cuenta con los siguientes servicios básicos:

8 *Plan Estratégico Participativo Talnique, La Libertad.* Equipo técnico de FUSAI. Noviembre de 2004. 14.

telecomunicaciones, alumbrado, postal, agua potable, grupo escolar urbano, cuatro escuelas rurales, buses, Juzgado de Paz, sus lugares de atracción turística son Las Cuevas, La Peña y Santo Domingo.⁹

Relacionado a los sucesos de 1932, la historiografía narra que esta se desarrolló en las poblaciones de Sonsonate, Izalco, Nahui-zalco, Juayúa, Sonzacate, Tacuba, Colón, Santa Tecla y Teotepeque, pero no registra el caso de otros municipios que al menos en la memoria de algunos ancianos todavía están presentes.¹⁰

«Entonces contaba mi mamá de los que eran comunista y mataban gente, aquí había... el papá de “los cagona”, ese lo buscaban de la alcaldía, por su carreta, porque él tenía bueyes y carreta, para que llevara los muertos ahí al cementerio. Decía mi mamá que venían unos hombres montados en unas bestias y decía ella hoy van a venir los charrudos, porque decía que traían unos sombreros angostitos de aquí y chusudos (hace la figura de los sombreros), estos venían a buscar toda la gente que decían que eran comunistas y en aquel palo de mango de ahí de Victoria ahí los ponían y ahí los mataban (señala la dirección hacia el este donde estaba el palo de mango), otro día buscaron a Jesús Escobar para que llevara la carretada de muertos (Jesús Escobar era el papá de “los cagona”), en un solo hoyo los metían. Mataron varios, porque a mi papá lo metieron preso, a Don Chepe Sifontes, a Don Sabino, otro señor que se llamaba Luis Jules otro viejito, que era el dueño donde vive Chito Cagona (Moisés Escobar), ese no apareció, ese lo mataron y saber a dónde lo fueron a dejar».¹¹

9 Instituto Geográfico Nacional, *Diccionario Geográfico de El Salvador Tomo II* (San Salvador: Ministerio de Obras Públicas, 1973), 371-372.

10 Erik Ching, Carlos Gregorio López Bernal y Virginia Tilley, *Las Masas, la matanza y el martinato en El Salvador* (San Salvador: UCA Editores, 2007); Héctor Lindo Fuentes, Erik Ching y Rafael Lara Martínez, *Recordando 1932: La matanza, Roque Dalton y la política de la memoria histórica* (San Salvador: FLACSO, programa El Salvador, 2010); Jeffrey Gould y Aldo Lauria Santiago, *1932 Rebelión en la oscuridad* (San Salvador: Museo de la Palabra y la Imagen, 2008) y Thomas Anderson, *El Salvador 1932* (Costa Rica: EDUCA, 1982).

11 Entrevista 1. Talnique 19-5-2019. Transcripción2.

En la memoria de la abuela que se entrevistó están las representaciones que le fueron transmitidas por sus padres de la matanza perpetrada por el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, lo que se puede rescatar es que en el lenguaje de la época, se manejaba el término comunismo y se acusaron a jornaleros y campesinos de estar ligados a esta ideología. Otro elemento, que se puede anotar es la extensión del espacio de alcance de la matanza y el número de víctimas.

Figura 2. *Calle Dr. José Santos Morales*

Nota. En la esquina de esta calle, enfrente de lo que hoy es la sede del partido ARENA, miembros de la Defensa Civil mataron a un vecino del pueblo. Fuente: Foto de la alcaldía de Talnique.

Talnique se ha caracterizado por ser un municipio productor de café, tanto por grandes productores como por medianos, la mayoría de la población se dedicaba a las labores agrícolas y la cafcultura como jornaleros en las fincas. El nivel educativo de la población era limitado, ya que según la abuela solo había hasta tercer grado, recibiendo las cuatro materias básicas, Aritmética (matemáticas), Estu-

dios Sociales, Lenguaje y Literatura y Ciencias Naturales. La mayor parte de la población vivía en casas de adobe, bahareque y paja, en el caso de la madre de esta abuela se dedicaba al comercio. Había tiendas importantes que abastecían de los productos básicos a los habitantes, estas tiendas eran de personas de clase media que iban a traer sus productos a Santa Tecla y San Salvador.

«Ellos sí y la familia Orellana, donde viven “los Pandos”, una gran familia, eran varias muchachas que tenía la señora, se llamaba Josefa Orellana y el esposo se llamaba Esteban, no me acuerdo el apelativo del Señor... Esos cafetales que les dicen Dueñas, esas fincas eran de ellos, de los Orellana, tenían montón de carretas. El terrenito donde vivía Porfirio Hernández, ese terrenito tenían unas galeras, ahí les daban donde dormir a los cortadores, traían gente de Chalatenango a cortar, unas viejas con caites y mangas hasta aquí mirá (hace la seña que las mangas de las camisas eran hasta la muñeca), bien bonita era aquí la temporada y tenían agua ahí un gran perol y ahí se bañaban, lavaban, les daban de comer a los cortadores, habían piedras donde molía la gente...»¹².

Figura 3. Cortadores de café en finca Montenegro

Nota. Fuente: foto de la alcaldía de Talnique.

12 Entrevista. Talnique 19-5-2019. 4

Respecto a los rasgos étnicos, Santiago Barberena en su monografía destaca que la población es mayormente ladina y que sólo la quinta parte de la población es indígena. En el área urbana del municipio se ubicaban la iglesia, la alcaldía con sus respectivas cárceles, la escuela, los domicilios de las familias pudientes del municipio como la familia Córdova, Morales y Orellana y posteriormente se ubicaría la unidad de Salud y la comandancia local. El mismo autor menciona que el municipio cuenta con los servicios de telégrafo y agua potable.

Figura 4. *Casco urbano de Talnique*

Nota. Fuente: <https://www.google.com/maps/place/Talnique/>.

Uno de los sucesos que los de mayor edad del pueblo recuerdan es el primer carro que llegó a Talnique, este hecho fue documentado en un boletín de la iglesia municipal y expresa que en el año de 1949 fue todo un acontecimiento en el pueblo y el señor Guillermo Cartagena fue testigo de la llegada del primer vehículo a este municipio.

La descripción del automotor expresada por el informante es: «era un Jeep de color verde reluciente, de llantas grandes y altas y de guardafangos macizos que conmocionó a mi pueblo».¹³

Las fiestas patronales se celebran del 20 al 25 de agosto en honor a San Luis Rey de Francia. Estas fiestas son coordinadas por la alcaldía, y se desenvuelven entre juegos y actividades religiosas, entre las actividades religiosas se encuentran una fiesta co-patronal celebrada durante el mes de febrero, la Semana Santa y las flores de mayo. En los últimos años, la afluencia de personas a estas festividades se ha ido reduciendo debido al aumento de la comunidad protestante.

«Las fiestas eran bonitas, yo recuerdo la fiesta de febrero que siempre la cambian de fecha, vos llegabas a la fiesta y te daban tu pedacito de marquesote, tu poquito de horchata, en la misma bolsita donde te daban el marquesote te daban unos dulcitos que traían anís, a los bichos era lo que más nos gustaba, los dulces te los envolvían en papel de china, vos ibas a la fiesta porque te regalaban eso, eran fiestas bonitas humildes porque no había tanto, después venía la fiesta de agosto que lo que más nos gustaba era cuando reventaban los cohetes, recuerdo que llegaba un señor que hacía los cohetes...».¹⁴

«Una vez ese señor, puso unos lazos entre la alcaldía, la iglesia y la casa del señor Córdoba, bueno en los lazos puso unos avioncitos a su manera, abajo les puso un tubo con pólvora que era lo que los impulsaba, la idea era darle fuego desde la punta, corría y cuando ese explotaba era lo que le daba fuego al otro, eso en esa época no se veía solo el cuete normal que lo tiran para arriba, luego venían los toritos, no era la gran cosa pero tiraba sus cohetes. Eso es algo que recuerdo de las fiestas del pueblo».

13 *La voz del silencio*. Boletín de la Cuasi parroquia San Luis. Talnique. La Libertad. Boletín N.º 3, noviembre, 2011.

14 Entrevista 5. San Salvador 27-5-2019. 2.

Figura 5. *Procesión del viacrucis*

Nota. Fuente: foto alcaldía de Talnique.

El transporte público en Talnique se introdujo según los pobladores para la década de los 70. Anteriormente, la gente se transportaba en vehículos particulares los cuales cobraban una cuota por pasajero para trasladarse desde Talnique hasta Santa Tecla, la cabecera del departamento. Un entrevistado recuerda que:

«Recuerdo que para viajar en ese tiempo no teníamos transporte de buses, era en Pick up en el de Chemita Erazo, un señor que ya murió que se llamaba Vicente y le decían don Chentón, otro que hacía viajes era el mozote, Antonio Escobar, era una tragedia, no tragedia, pero era un picachito de esos, no era para que viajáramos 35-40 personas pero ahí íbamos guindados como micos y monos, esa era la manera de viajar, llegabas a Santa Tecla y era un polvareda, recuerdo que me mandaban con el uniforme, la camisa era blanca nombre después algo cafecita se miraba».¹⁵

15 Entrevista 5. San Salvador 27-5-2017. Transcripción 4..

En la actualidad, Talnique es un municipio que está en busca de constante desarrollo sus calles son empedradas, una de sus vías de acceso es asfaltada y la otra es de tierra. Tiene problemas con el servicio de agua, el cual ha sido una constante desde mediados del siglo pasado. Hoy en día, el sistema de transporte es regular. La producción de café ha caído en los últimos años, significando un problema de desocupación de buena parte de la población local. Su parque municipal ha sido reconstruido hace un par de años, el crecimiento del casco urbano es notable en cuanto a que hoy cuenta con cuatro colonias: Montesol, El Milagro y San Luis I y II. El área urbana ubicada en la zona alta del municipio no tiene posibilidad de crecimiento hacia ningún rumbo, debido a la tenencia de la tierra, la topografía quebrada de la misma, el deficiente servicio de agua y saneamiento. Como alternativa los cantones San José Los Sitios y El Tránsito ubicados en la zona baja son los que están experimentando desarrollo urbano e industrial. La población total del municipio es de 8 254 habitantes, 4 889 viven en el área urbana y 3 365 en el área rural. El municipio se ubica en la clasificación de pobreza extrema moderada ubicándose con otros cinco municipios del departamento de La Libertad, San Pablo Tacachico, San Matías, Tepecoyo, Tamani- que y Huizúcar.¹⁶

La población entre 10 y 29 años es de 3 364 de esta población el 9.4 %, 316 jóvenes, no saben leer ni escribir. En cuanto al empleo, la principal fuente para la población de la zona alta son las fincas de café, entre ellas: Europa, San Carlos y Victoria. Según el Directorio Económico de la DIGESTYC 2011-2012, el sector privado del municipio generó ocupación a un total de 314 personas de las cuales 61 laboraron en el sector industrial, 21 en el sector servicios, 128 en el sector comercio y 104 en el sector transporte.¹⁷

16 *Plan Municipal de prevención de la violencia Talnique 2018-2022*, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, 2018, 7-9.

17 *Ibid.* 13-15.

3. La Defensa Civil en Talnique

La Ley de Defensa Civil expresa que este cuerpo se integró para asistir a la población en caso de calamidades, desastres naturales y acciones militares, que será dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, pero que, debido a su misión, que es proteger a la población de situaciones que pongan en riesgo el orden público, también estará bajo la dependencia de otras carteras de estado según lo amerite el caso. Eso era lo que definía la ley y que en palabras de los entrevistados entre las actividades que realizaban la Defensa Civil y las patrullas cantonales era apoyar a la población local en sus necesidades.

«En caso que hubiera, un muerto, un macheteado en el cafetal, había que ir a prestar ese servicio y como antes como no había transporte había que sacarlo con personas de buena voluntad, en hamacas hasta el hospital, se salía aquí por bajo (por la calle que conecta el casco urbano con el cantón San José Los Sitios)».¹⁸

«Pues más que todo a bolos, porque antes lo que abundaba era el bolo “pleitista”, eso más que todo y si había que capturar a uno que había golpeado a alguien, antes se daba eso de que se macheteaban, entonces lo iban a capturar. Lo llevaban a la comandancia, antes en la alcaldía había una bartolina, ahí lo metían».¹⁹

Estas eran parte de las actividades que realizaba la Defensa Civil, debía de guardar el orden público, capturar a borrachos que estuvieran haciendo desorden, alguien que había robado o al que había golpeado, pero a medida que se iba avanzando la actividad de las organizaciones de izquierda, la represión del estado aumentó, las patrullas cantonales y la Defensa Civil también realizaron persecución contra todo aquel que estaba involucrado en acciones políticas. An-

18 *Entrevista 4.* Talnique 25-5-2017. Transcripción 2.

19 *Entrevista 2.* Talnique 24-5-2017. Transcripción 6.

tes de la formación de la Defensa Civil en 1976, existió Servicio Territorial (ST). En un primer momento, Servicio Territorial se formó para servir de refuerzo al ejército en caso de emergencia nacional, a través de la movilización de miembros del sector rural. A partir de 1960, después del triunfo de la Revolución cubana el Servicio Territorial se orientó a tareas de vigilancia, colaboró con instituciones como Organización Democrática Nacionalista y Agencia Nacional de Seguridad de El Salvador. Fue a partir de 1960 que el Ejército Nacional cambió su estrategia de contrainsurgencia y ST se implementó como un medio de control territorial y obtención de información de grupos guerrilleros que operaban en el campo.²⁰

«Antes de la guerra no existía la Defensa Civil, solo había Servicios Territoriales. El pueblo estaba compartido en dos zonas, barrio El Calvario y barrio El Centro. Cada barrio tenía sus 24 patrulleros, esos bolados hay también en cada cantón, tenían sus patrullas con el mismo número de 24, había un comisionado. El pueblo se cuidaba cada ocho días, a las siete tenía que estar uno en la comandancia, cada patrulla tenía su comandante de barrio, ese era militar y ellos escogían la gente, si a usted le ponían en el carné segundo cabo a usted lo tenían que respetar los demás. Se entraba de siete a diez de la noche parece... Digamos que hoy se cuidaba un barrio, el otro sábado el otro barrió la otra patrulla, eso sí que si andaba un baboso bravo, tenían que enfrentarlo y si cargaba corbo, ahí le caía como que eran zompopos al pobre hombre».²¹

20 Herard von Santos. *El servicio territorial como parte de control social y territorial del Estado salvadoreño durante el conflicto armado (1972-1992)*. Enero-junio 2016. 231.

21 Entrevista 4. Talnique 25-5-2019. 1-2.

Figura 6. *Carné de Servicio Territorial, parte frontal*

Nota. Fuente: propiedad de un habitante de Talnique.

Figura 7. *Carné de Servicio Territorial, parte trasera*

Nota. Carné de Servicio Territorial. Propiedad de un habitante de Talnique.

Las patrullas cantonales y de barrio estaban formadas por habitantes del mismo municipio, el servicio que prestaban era de forma voluntaria, no tenían armas de fuego, su única defensa eran machetes, no estaban uniformados. Las patrullas le respondían a un comandante local que era un militar enviado por el Ministerio de Defensa y era este quien organizaba a las patrullas, les decían a dónde iban a patrullar y les daba órdenes precisas de cómo actuar. Las patrullas se conformaban por adolescentes y jóvenes:

«Recuerdo que me llevaron, no porque yo quería ir si no porque me llevaron que era la patrulla que le decían, recuerdo la comandancia, en ese tiempo nos llevaban hacer turnos, no sé cuál era la idea porque nosotros éramos jóvenes de que 15, 16, 17 años, yo tenía 16 años cuando me llevaron. Recuerdo que todas las noches nos decían te vas a presentar a las nueve de la noche, nos dividían en turnos de cuatro horas creo, imagínate después de venir bien desvelado, llegar a tu casa a tomar café un medio desayuno e irte a la escuela, cómo era posible... a nosotros no nos sacaban a patrullar el pueblo solo estábamos haciendo los turnos, quienes salían hacer eso eran los adultos, nosotros no compartíamos eso, además era obligatorio no podías decir nada porque te obligaban, si no querías ir te mandaban una nota y tenías que ir aunque tus papás decían no, tenías que ir».²²

El concepto de voluntario no estaba bien definido, ya que en palabras de los entrevistados que pertenecieron al Servicio Territorial se obligaba a prestar el servicio, se expresa también el rechazo a estas instituciones en cuanto a que, además, de sus actividades personales tenían que patrullar, sin sueldo por los servicios prestados, el desvelo y cansancio son solo algunas de las causas del rechazo a la institución. En cuanto a lo que manifiesta von Santos sobre una contribución de la población esta era para pagarle a los que pertenecían a la Defensa Civil, no a los patrulleros.

«Incluso los que eran Defensas Civiles, no eran pagados por el gobierno, ellos eran pagados por el mismo pueblo, cada tienda colaboraba, a fin de mes se le mandaba un recibo, cada tienda bien daba unos diez colones, cinco colones, entonces ya a final de mes salía la Defensa Civil a cobrar ese dinero, para pagarles a ellos mismos, un sueldo poquito, pero se les pagaba...».²³

«Llegaba uno a la tienda y se le decía. Mire nosotros tenemos un personal en tal parte y esos los van a cuidar, en algo que us-

22 Entrevista 5. San Salvador 27-5-2019. Transcripción 2-3.

23 Entrevista 2. Talnique 24-5-2017. Transcripción 4.

ted se sienta molesto; sienta la confianza de ir a la comandancia y ahí pues la van a atender, hay unos que la van a cuidar día y noche, pero necesitamos la voluntad de usted de colaborar siquiera con un peso. Entonces al ver la necesidad de que había gente del pueblo que estaba para cuidar, la gente colaboraba, se les daba recibo, de un peso, con lo que la gente quisiera ayudar, en la comandancia se recogía ese dinero a fin de mes se recogía ese dinero y se le pagaba a cada uno, no se le pagaba la gran cosa, a unos se le pagaban cien pesos, unos ciento cincuenta, otros ciento veinticinco así, las fincas también colaboraban».²⁴

Según lo explican los entrevistados, la Defensa Civil apareció posteriormente, estos eran llamados por el comandante local, recibían uniforme, armamento e instrucción por parte del Ejército Nacional. Estos que eran equipados como Defensa Civil estaban para apoyar las labores de seguridad en la localidad, podían ser del mismo municipio o enviados por el comité de Defensa Civil departamental de otros municipios, la DC le respondía al Ejército Nacional y debían informarle de cualquier novedad que se presentara respecto a los «subversivos». A partir de la ofensiva final en 1981 el ejército decidió organizar formalmente a estos cuerpos como parte de los esfuerzos de contrainsurgencia en conjunto con el ejército y los cuerpos de seguridad.²⁵

El armamento de la Defensa Civil estaba constituido por fusil G3, Máuser, M16, carabina M1 y M2.²⁶ El uniforme era de color verde, botas y casco. Después de los Acuerdos de Paz, el ejército recogió los uniformes y el armamento, los miembros manifiestan que no recibieron ninguna indemnización por el tiempo que le prestaron a esta institución. La Defensa Civil también era contratada por los cafetaleros para cuidar las fincas, dos de los entrevistados fueron contratados para cuidar una finca y era esta última la que corría con el

24 Entrevista 3. Talnique, 7-6-2017. Transcripción 8.

25 Herard von Santos, «El servicio territorial como parte de control social y territorial del Estado salvadoreño durante el conflicto armado (1972-1992)» (enero-junio, 2016), 232.

26 Entrevista 3. Talnique 7-6-2017. Transcripción 3.

pago de los guardias, su hospedaje y alimentación. Las labores eran las mismas, hacer patrullajes, vigilar que no hubiera robos a la propiedad, capturar a los que perjudicaran el orden público, esto último también se efectuó con la Guardia Nacional, la cual era contratada por los cafetaleros para la seguridad de sus propiedades y eran ellos quienes pagaban los servicios de los guardias, esto durante la República Cafetalera.²⁷

La Defensa Civil tenían equipo de transmisión para informar de todo lo que sucedía en la localidad al ejército, los miembros podían haber pertenecido al ejército y era de esta forma como se incorporaban a ese cuerpo local, tal es el caso de uno de los entrevistados que después de haber prestado un año de servicio militar y, además, por su relación con los superiores fue asignado a ser jefe de personal de una patrulla en un cantón de Talnique. El entrevistado en su relato en tres ocasiones manifestó lo importante que fue relacionarse con los superiores del ejército: «Si porque lo bueno es que lo conozcan a uno y con ellos tiene uno la seguridad de que no corre riesgo». El entrevistado se refiere a los superiores a los que él respondía, con esto queda confirmado lo que manifiestan Ralph Sprenkels y Lidice Melara: «La Defensa Civil era una entidad paramilitar apoyada por el ejército».²⁸

La Defensa Civil fue un cuerpo paramilitar que surgió en el contexto de represión de la década de los 70, desde su base jurídica una de sus acciones era cuidar el orden público y apoyar en las localidades con labores de seguridad. Estaba formada tanto como por miembros del municipio como de otros pueblos, estaban bajo las órdenes del comandante local y del Ejército Nacional. A medida que se intensificó la tensión política, esta institución orientó sus acciones a las persecuciones de supuestos miembros de la guerrilla. Comenzó

27 Carlos Pérez Pineda, *La Guardia Nacional de El Salvador y la República Cafetalera, 1912-1932* (San Salvador: DIGIADE, 2018), 56-57.

28 Ralph Sprenkels y Lidice Melara, *Auge y declive de la persecución violenta en El Salvador: patronos, variaciones y actores (1970-1991)* en *La Revolución revisitada* editado por Mauricio Menjívar Ochoa y Ralph Sprenkel (San Salvador: UCA Editores, 2017).

así en el pueblo la violencia y la persecución política, la cual se basaba en perseguir a los que se consideraban opositores, pero dentro de esas persecuciones también realizaron acciones en contra de los habitantes sin ninguna afiliación política y la muerte de estos no se produjo directamente por su relación con los movimientos de izquierda. De esto es de lo que se hablará en el último apartado.

4. La violencia ejercida por la Defensa Civil

«Otro que agarraron, que a saber que se hizo fue al papá de estas Chotos, se llamaba Paco Renderos, sí porque yo me recuerdo que estaba echándome una mi cerveza ahí donde la Sonia donde estaba la tienda, cuando él venía ahí por el salón y le dije a la Sonia, ahí viene Paco, pero los de la Defensa ya lo traían cortito, el que le llevaba más hambre a él era ese Chichicaste y uno que le decían “cuerito” que era de aquí de Los Sitios. Entonces le dijo la Sonia, Paco ándate te van a matar, de todos modos, le dijo él y los cuatro le cayeron y lo que recuerdo es que ese Chichicaste con el pie le daba aquí (señala los extremos de la frente) ese saber dónde amaneció, saber si está en los baños de aquí (la segunda comandancia a una cuadra de la iglesia municipal), porque en los hoyos de ahí no está (la tercera comandancia, actualmente se encuentra el puesto de la Policía Nacional Civil)».²⁹

La persecución violenta fue una herramienta política que aplicó el Estado durante la década de los 70 en la etapa previa a la guerra civil. Esta década se caracterizó por el constante uso de la represión del gobierno contra la organización del sector rural y las agrupaciones de izquierda que se fundaron durante este periodo, la Defensa Civil como cuerpo paramilitar realizó persecución política, ya que se vigilaba y capturaba a presuntos «subversivos». Referente a la violencia política ejercida por el gobierno que los autores Sprenkels y Melara denominan como violencia organizada, esta se expresa de dos for-

29 Entrevista 4. Talnique 25-5-2019. Transcripción 3.

mas: la primera es la violencia física severa, que infringió un grupo o individuo a otro grupo o individuo, fundamentalmente indefenso, bajo motivaciones o justificaciones políticas, esta es persecución violenta por autores violentos insertos o amparados en el Estado. La segunda forma es los actos bélicos entendidos como acciones armadas contra objetivos militares enemigos es esencialmente política.³⁰

En tal sentido, se ubican los casos expuestos por los entrevistados en la primera forma una violencia física severa en cuanto a que la Defensa Civil es un cuerpo que ejerce violencia sobre pobladores desarmados, bajo la justificación de estar bajo las órdenes del comandante local. Esta violencia como lo manifiestan los autores esta fuera del marco de la ley y de las normas de Derechos Humanos.³¹

Martín Baró habla de violencia de la represión política o de violencia política, la cual es ejercida por el Estado por medio de sus instituciones coercitivas, como lo es el Ejército Nacional, Cuerpos de Seguridad o cuerpos paramilitares coordinados por el ejército, esa violencia se manifestó claramente durante la ola represiva de 1981 después de la primera ofensiva militar efectuada por la guerrilla, la cual se aplicó a los grupos organizados como a los simples acusados de pertenecer a estos grupos.³²

Los autores hablan de una violencia ejercida por parte de la Defensa Civil como un cuerpo paramilitar que tenía una base política, pero no amplían. En cuanto a los conflictos entre los miembros de la institución y los pobladores, existen muchos casos, abusos que cometieron sobre la población por el simple hecho de portar el uniforme: «cuando alguien se pone un pedazo de trapo en el lomo, como que uno agarra más fuerza, porque yo vi a varios que así les pasó,

30 Ralph Sprenkels y Lidice Melara, *Auge y declive de la persecución violenta en El Salvador: patrones, variaciones y actores (1970-1991)*, 81-82.

31 Ibid. 20.

32 Ignacio Martín-Baró. *Acción e Ideología. Psicología social desde Centroamérica*. San Salvador, UCA Editores, 2018.360-361.

varios que así hicieron más con el grado». ³³ Lo que se expresó, este ex miembro de la Defensa Civil, es que los miembros de este cuerpo de paramilitares realizaban abusos, debido a que pertenecía a este cuerpo policial y también por la intimidación que ejercían sobre la población. Muchos de estos actos no eran supervisados por el comandante local: «el comandante como solo bolo pasaba no les decía nada a los de la defensa». Las capturas se hacían injustificadas en ocasiones como el que menciona la abuela, que estaba un trabajador de una finca, ayudándole a una señora a decorar la calle para una procesión religiosa, llegaron los de la defensa y sin decirle nada lo capturaron, se lo llevaron y no se supo nada de este individuo. Las causas de la captura no estaban claras en este caso y la abuela lo que se pregunta es: ¿Por qué llevárselo si él era un trabajador de la finca? Como bien lo expresan los relatos de los entrevistados, en los municipios los paramilitares se enfocaban en perseguir a los campesinos bajo la justificación de que estaban organizados.

La historiografía sobre la represión antes y en la guerra civil narra que la persecución política se realizaba en la zona rural mayormente contra hombres y campesinos, pero en el caso que relata la abuela, los acusados por parte del comandante local fueron feligreses, en su mayoría señoras que se dedican a prestar sus servicios a la iglesia y a asistir a los actos religiosos. Los que aparecían en la lista eran personas que iban a la iglesia y muchas eran mujeres amas de casa, la abuela señala además, que los que aparecían en la lista no pertenecían a ninguna organización:

«Pues un día, este Mundo era juez y dice que lo citó el viejo ese, el comandante, a sus órdenes mi comandante le dijo Mundo, lo he mandado a llamar señor juez para entregar esta hoja que me han mandado y se puso a leerla el Mundo, todas las pobres viejitas en cuenta la Ivonne y Nelson en esa lista, a pues y dice que le dijo el Mundo, porque el Mundo le vino a decir a mi esposo, le dijo mire don Jildo que ya no vaya la niña a la iglesia y a Nelson dígame que ya no ande muy noche en la calle, que se

33 Entrevista 4. Talnique 25-5-2019. Transcripción 10.

venga acostar temprano, porque están en una lista y este viejo los va a mandar a matar y yo ya le dije al comandante que estos nombres cuidadito con que los vaya a tocar, porque ellos son mi familia, son mis sobrinos dice que le dijo, de ahí los demás no sé, una gran lista que tenía el viejo.³⁴

Las persecuciones también podían darse por otra causa, que se puede denominar «caer mal», los miembros de la defensa podían tener conflictos o diferencias personales con los pobladores y era por esto que se cometían crímenes. También está el caso en que los mismos pobladores por conflictos personales podían acusar a otro de pertenecer a la guerrilla.

«Si así, hubieron varios muertos, unos que eran de aquí, otros que no eran de aquí, recuerdo para una temporada de cortas, un hombre que estaba cortando y era agregado con el que cortaba, porque el agregado ganaba más que él, vino este hombre y le puso el dedo con los de la defensa, estos le dijeron a la guardia de Comasagua, llegaron a la finca, se lo llevaron y ya no se supo del hombre ese».³⁵

Los casos de muertes de pobladores en Talnique al menos los que recuerdan los entrevistados son 12 de asesinatos, estos últimos no fueron registrados por Sprenkels y Melara, estos sólo mencionan en sus ensayo los casos de los municipios de Ciudad Arce, Tacachico, San Juan Opico, San José Villanueva, Tepecoyo y Huizúcar, los muertos que registraron en total fue de 76 en el departamento de La Libertad en el periodo de 1979 a 1983, pero no mencionan los asesinatos en el municipio de Talnique que en este caso fueron ocasionados por parte de los paramilitares y que aunque los entrevistados no precisaron fechas, esas muertes se pueden ubicar en este periodo.³⁶

34 Entrevista 1. Talnique 19-5-2019. Transcripción 13.

35 Entrevista 3. Talnique 7-6-2017. Transcripción 13.

36 Ralph Sprenkels y Lidide Melara, *Auge y declive de la persecución violenta en El Salvador: patrones, variaciones y actores (1970-1991)*, 131-136.

Los entrevistados coincidieron que la Defensa Civil fue un cuerpo que cometió abusos en sus funciones de mantener el orden público en Talnique, cometieron violencia física (golpes), desapariciones y muertes. En palabras de un entrevistado los miembros de la Defensa Civil eran:

«Así que todos esos babosos eran matarifes y eran violadores. Al principio todo bien, de repente comenzaron... total que todos esos eran matarifes, así que por mi cuenta todos esos en un principio eran mansitos, pero conforme la guerra fue cobrando fuerza, también ellos fueron agarrando fuerza, haciendo cosas que no les concertaba, en lugar de cuidar el pueblo mejor se iban a violar gente y a matar gente».³⁷

Otro de los sucesos que los entrevistados recordaron es lo que pasó con los miembros de la Defensa Civil, unos fueron encarcelados, a otros los mató la guerrilla, otros fueron acusados y los mató el ejército, y el sujeto que está más presente en la memoria de los pobladores es el comandante local, la abuela y otros dos habitantes relataron que murió enfermo vencido por los años, esto en forma de castigo por haber permitido los abusos cometidos por el personal que estaba a su cargo.

5. Ideas finales

La Defensa Civil fue un cuerpo paramilitar creado por el Estado para guardar el orden público en conjunto con el Ejército Nacional. Sus acciones de gobierno trascendieron en el marco legal y realizaron ejecuciones a quienes acusaron de pertenecer a organizaciones de izquierda. Los pobladores recuerdan a estos miembros como los perpetuadores de las muertes de este periodo y que lo hacían por el hecho de pertenecer a ese cuerpo paramilitar.

La historia oral nos permitió acercarnos a otros espacios que la historiografía sobre la guerra civil no ha aludido como es el caso de

37 Entrevista 4. Talnique 25-5-2019. Transcripción 11.

las muertes de carácter político de algunos lugares que fueron realizadas por cuerpos paramilitares como la Defensa Civil, los cuales estaban bajo la tutela del Estado. Es necesario profundizar más en las reflexiones sobre la violencia de la guerra civil y como los recuerdos persisten y siguen generando indignación para quienes presenciaron estos actos criminales, la metodología de la historia oral permite llegar a esos datos que aún permanecen ocultos, hace falta identificarlos para ver más ampliamente la magnitud del conflicto armado salvadoreño. En eso es importante obtener las imágenes que la gente guarda en sus memorias y como estas ayudan a comprender el daño físico y emocional que significó vivir actos de violencia ejercida por el Estado hacia la población a la que se debe.

Referencias

Entrevistas

Entrevista 1. Talnique 19-5-2019. Ahildo Enrique Escobar. Archivo Oral.

Entrevista 2. Talnique 24-5-2017. Ahildo Enrique Escobar. Archivo Oral.

Entrevista 3. Talnique 7-6-2017. Ahildo Enrique Escobar. Archivo Oral.

Entrevista 4. Talnique 25-5-2019. Ahildo Enrique Escobar. Archivo Oral.

Entrevista 5. San Salvador 27-5-2019. Ahildo Enrique Escobar. Archivo Oral.

Fuentes bibliográficas

Barberena, I. Santiago. *Monografías Departamentales*. DPI. 1998.

Instituto Geográfico Nacional. *Diccionario Geográfico de El Salvador Tomo II*. San Salvador: Ministerio de Obras Públicas, 1973.

Larde y Larín, Jorge. *El Salvador Historia de sus pueblos, villas y ciudades*. San Salvador: Departamento editorial del Ministerio de Cultura, 1987.

Martín-Baró, Ignacio. *Acción e Ideología. Psicología social desde Centroamérica*. San Salvador, UCA Editores, 2018.

Pérez Pineda, Carlos. *La Guardia Nacional de El Salvador y la República Cafetalera, 1912-1932*. San Salvador: DIGIADE, 2018.

Plan Estratégico Participativo Talnique, La Libertad. Equipo técnico de FUSAI. Noviembre de 2004.

Plan Municipal de prevención de la violencia Talnique 2018-2022. Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID. 2018.

Ribera Ricardo. *Tiempos de Transición la humanidad entre Caín y Abel desde El Salvador (1979-2014)*. San Salvador: UCA Editores, 2018.

von Santos, Herard. *El servicio territorial como parte de control social y territorial del Estado salvadoreño durante el conflicto armado (1972-1992)*. Revista Policía y Seguridad Pública. Vol. 1 (enero-junio 2016). 227-294.

Sprenkels, Ralph y Lidice Melara. *Auge y declive de la persecución violenta en El Salvador: patrones, variaciones y actores (1970-1991)* en *La Revolución revisitada* editado por Mauricio Menjívar Ochoa y Ralph Sprenkel. San Salvador: UCA Editores, 2017.